

Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности

Сайт журнала:

<http://www.openaccessscience.ru/index.php/ijcse/>

УДК 004.6:004.8

РОЛЬ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В ИНТЕГРАЦИИ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Котова М.

Банк Барклайс, Прага, Чехия (12000, Чехия, Прага, ул. Катежинска, 466/40.), e-mail: milanark2015@gmail.com

В статье рассматривается ключевая роль бизнес-аналитика в проектах, связанных с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в сфере финансовых технологий и других индустрий. С развитием ИИ, от традиционных систем до генеративных моделей, компаниям становится необходимым эффективное объединение технических решений с бизнес-целями. Бизнес-аналитики играют центральную роль на всех этапах интеграции ИИ — от сбора требований и анализа данных до выбора технологий и управления изменениями. Статья акцентирует внимание на базовых компетенциях аналитиков, которые способствуют успешному внедрению ИИ, таких как организация процессов обработки данных, оценка существующих решений и соблюдение этических стандартов в ИИ. Автор также делится опытом участия в хакатонах, направленных на создание инновационных ИИ-решений, подчеркивая значимость междисциплинарного подхода для успешной реализации проектов с ИИ.

Ключевые слова: Бизнес-аналитика в ИТ, Искусственный интеллект, Внедрение ИИ, Финансовые технологии, Генеративный ИИ, Цифровая трансформация, Этические аспекты ИИ, Инновационные технологии.

THE ROLE OF A BUSINESS ANALYST IN INTEGRATING SOLUTIONS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Kotova M.

Barclays Bank, PLC, Prague, Czech Republic (12000, Czech Republic, Prague, 466/40 Katežinska Street), e-mail: milanark2015@gmail.com

The article examines the key role of a business analyst in projects related to the introduction of artificial intelligence (AI) in the field of financial technologies and other industries. With the development of AI, from traditional systems to generative models, companies need to effectively combine technical solutions with business goals. Business analysts play a central role at all stages of AI integration, from requirements collection and data analysis to technology selection and change management. The article focuses on the basic competencies of analysts that contribute to the successful implementation of AI, such as the organization of data processing processes, evaluation of existing solutions and compliance with ethical standards in AI. The author also shares his experience of participating in hackathons aimed at creating innovative AI solutions, emphasizing the importance of an interdisciplinary approach for the successful implementation of AI projects.

Keywords: Business analytics in IT, Artificial intelligence, AI implementation, Financial technologies, Generative AI, Digital transformation, Ethical aspects of AI, Innovative technologies.

Искусственный интеллект (ИИ) меняет облик индустрий по всему миру, становясь ключевым элементом цифровой трансформации. Компании инвестируют миллионы в разработку и внедрение решений на базе ИИ, которые повышают операционную эффективность, улучшают взаимодействие с клиентами и способствуют росту доходов. Финтех сектор - один тех, кто возглавляет эту гонку вооружений последними ИТ-

достижениями. Согласно отчету McKinsey за 2023 год, генеративный ИИ может увеличить производительность банков на 5% и снизить глобальные расходы на \$300 млрд [1].

Для многих финансовых институтов интеграция ИИ больше не просто еще одна возможность, но настоящая необходимость для сохранения конкурентоспособности. Традиционные инструменты ИИ уже используются для улучшения взаимодействия с клиентами, анализа больших данных, обнаружения мошенничества и управления рисками. Примеры международных лидеров индустрии демонстрируют разнообразие применения ИИ:

- Barclays: ИИ используется для управления рисками, включая программное обеспечение для распознавания голоса, которое усиливает безопасность клиентов [2].
- JPMorgan Chase: ИИ в процессе верификации платежей снизил уровень мошенничества на 20%, сократил число отказов в подтверждении аккаунтов и принес значительную экономию средств [3].
- Bank of America: Рекомендации по инвестициям на основе ИИ увеличили вовлеченность клиентов и способствовали росту продаж финансовых продуктов [4].

Эти примеры свидетельствуют о широком потенциале ИИ в банковском деле, при этом генеративный ИИ становится настоящим прорывом по внедрениям в отрасли. С расширением возможностей количество решений на базе генеративного ИИ, вероятно, будет расти экспоненциально, ограничиваясь только фантазией разработчиков и бюджетами компаний.

С учетом междисциплинарного характера проектов ИИ традиционная роль бизнес-аналитика (БА) значительно расширилась. Став связующим звеном между бизнесом и техническими командами, БА теперь играет более стратегическую роль, обеспечивая четкое определение целей ИИ-проекта, а также их успешное достижение были четко определены и достигнуты. БА становится архитектором проекта ИИ, трансформируя бизнес-цели в конкретные требования, которые отвечают как целям компании, так и техническим возможностям.

Бизнес-аналитики в проектах ИИ обеспечивают согласованность целей, стратегии и оперативной деятельности всех команд — от специалистов по данным и разработчиков до менеджеров и заинтересованных сторон. Этот подход позволяет им двигать проекты ИИ вперед, обеспечивая баланс между инновациями и практическими возможностями.

Как аналитик, участвующий в проектах по интеграции ИИ, я определила несколько ключевых аспектов, которые необходимы для успеха в этих проектах.

- Сбор и анализ требований. Ни один проект ИИ не может начаться без четко определенных требований. Аналитики должны детально исследовать задачи, стоящие перед ИИ, изучая бизнес-проблему, которую проект должен решить, и цели, которые он должен достичь. На этом этапе формируются конкретные требования, создающие основу для разработки модели и обучения.
- Анализ данных. Качество данных является основой любой системы ИИ. Аналитик определяет процессы сбора и организации данных, следя за их точностью и актуальностью. Это также включает управление ETL-процессами (Extract, Transform, Load) для подготовки данных к обработке и интеграции в систему.
- Оценка и выбор технологий. Выбор правильной технологии ИИ — важнейшая задача. Аналитики проводят исследование существующих решений ИИ, оценивая их стоимость, выгоды и соответствие требованиям организации. Этот выбор влияет на

будущее всей ИТ-инфраструктуры, подстраивая технологию под бюджет, технические требования и долгосрочную стратегию компании.

- Управление изменениями и адаптация процессов. Внедрение ИИ часто требует изменений в рабочих процессах, структуре компании и даже архитектуре информационных систем. БА управляет этим переходом, помогая сотрудникам адаптироваться, разрабатывая программы обучения и обеспечивая бесперебойное внедрение изменений.
- Валидация модели и оценка эффективности. После запуска модели БА отвечает за регулярную оценку её результатов и эффективности. Это помогает поддерживать актуальность ИИ-решения в условиях изменяющихся бизнес-задач, а также корректировать модель в зависимости от новых требований.
- Этические и правовые аспекты. БА играют важную роль в обеспечении соблюдения этических норм при работе с ИИ, особенно в вопросах безопасности и конфиденциальности данных. ИИ-проекты должны соответствовать отраслевым стандартам и законодательству, чтобы избежать предвзятости и защитить конфиденциальные данные пользователей.

Успех проектов по внедрению ИИ во многом зависит от междисциплинарного подхода и тесного взаимодействия специалистов из разных областей. Компании активно поддерживают сотрудничество, организуя «хакатоны» и другие мероприятия для генерации идей. Такие инициативы позволяют участникам обмениваться опытом, предлагать решения для повышения эффективности, улучшения клиентского опыта и удовлетворения рыночных потребностей. Внедрение ИИ — это не только технический процесс, но и комплексная работа, где ценно разнообразие взглядов и опыт каждого участника. Вклад бизнес-аналитика в этом процессе действительно неоценим. При этом за последнее десятилетие ожидания от знаний и навыков бизнес-аналитиков в ИТ значительно трансформировались, что связано с ростом новых технологий и интенсивности внедрений.

Сегодня для успешного внедрения ИИ-решений бизнес-аналитики должны обладать новыми знаниями о технологиях. Таких как понимание основ ИИ и машинного обучения, включая алгоритмы, архитектуру данных и инструменты разработки. Способность анализировать сложные данные и выявлять паттерны, которые могут быть полезны для бизнеса, умение доносить сложные концепции до технических и нетехнических участников проекта, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения, используя ИИ - еще один серьезный актив в багаже современного аналитика.

Сегодня аналитики должны быть гибкими, адаптироваться и идти в ногу с развитием технологий. С ростом влияния ИИ аналитики играют ключевую роль в формировании этических, операционных и стратегических аспектов внедрения технологий в бизнес-процессы. Мы становимся не просто посредниками, а стратегическими партнерами, которые помогают организациям ориентироваться в сложных условиях. С дальнейшей интеграцией ИИ в повседневные операции возрастет и спрос на аналитиков, обладающих навыками работы с ИИ и данными.

Заключение.

Пересечение бизнес-анализа и ИИ открывает уникальные возможности для трансформации бизнеса. Будущее ИИ в компаниях определенно предполагает тесное

сотрудничество различных специалистов, в котором аналитики играют важнейшую роль. Бизнес-аналитики раскрывают потенциал ИИ, адаптируя его под цели бизнеса и обеспечивая согласованность на всех этапах проекта. По мере расширения возможностей ИИ, роль бизнес-аналитика будет только расти, позволяя организациям внедрять инновации и успешно адаптироваться в условиях стремительно развивающегося цифрового мира.

Список литературы

1. <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review>
2. <https://home.barclays/news/2024/01/how-Barclays-is-harnessing-AI/>
3. <https://www.jpmorgan.com/insights/payments/payments-optimization/ai-payments-efficiency-fraud-reduction>
4. <https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2022/02/digital-engagement-soars-at-bank-of-america-to-more-than-10-bill.htm>.

References

1. <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review>
 2. <https://home.barclays/news/2024/01/how-Barclays-is-harnessing-AI/>
 3. <https://www.jpmorgan.com/insights/payments/payments-optimization/ai-payments-efficiency-fraud-reduction>
 4. <https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2022/02/digital-engagement-soars-at-bank-of-america-to-more-than-10-bill.html>
-